

Sistemas de geração de identificadores públicos: modelo de referência para a dinâmica de batismo

versão RASCUNHO de agosto de 2016

Peter de Padua Krauss e quem mais vier

CONTEÚDO

[Introdução](#)

[Exemplos populares](#)

[Atores e processos na identificação](#)

[Problemas populares](#)

[Objetivos](#)

[DEFINIÇÕES](#)

[Entidades](#)

[Usuários dos identificadores](#)

[Espaço de nomes e identificadores atribuídos](#)

[Estrutura da comunidade de usuários](#)

[Identificadores únicos](#)

[MODELO DE REFERÊNCIA](#)

[Detalhamento e representações alternativas](#)

[Sistemas fundidos](#)

[Outros sistemas](#)

Introdução

Nomes próprios são abstrações linguísticas, mas em geral as entidades portadoras dos respectivos nomes, ditas "entidades nomeadas", possuem uma existência concreta: tipicamente pessoas, animais, objetos, lugares e eventos são reais e demandam nomes.

Um fazendeiro, por exemplo, não é obrigado a dar nomes aos animais que cria, nem mesmo identificá-los por números; mesmo assim a identificação de animais é considerada uma boa prática.¹ Os pais de uma criança recém nascida, por outro lado, podem ser obrigados a lhe dar um nome, por força das leis ou tradições da comunidade onde vivem.

A vida em sociedade nos obriga a nos comunicarmos com eficiência, e portanto a batizarmos com nomes as **entidades** das quais falamos, ou sobre as quais escrevemos. De outro modo, como crianças ou comunidades primitivas, só poderíamos nos referir às entidades apontando para elas com o dedo.

Numa visão mais geral, nomes são um tipo de **identificador**²: dentro de um conjunto de entidades iguais, indistinguíveis, o nome as torna distinguíveis, as identifica como indivíduos. O número predial da sua casa e a chapa do seu carro são exemplos de identificadores que não são nomes. Algumas entidades podem ainda apresentar dois identificadores, tal como um edifício, que tem um nome além do número predial, ou nós mesmos, que temos além do nome completo um código de CPF para nos identificarmos em contextos mais amplos, como no registro da conta bancária.

Apesar de serem simples as tarefas de “batismo” e manter consistentes conjuntos de identificadores (IDs), a diversidade e complexidade da sociedade moderna exercem pressão orientada à centralização. Tende-se a delegar responsabilidades a **autoridades** centrais, “autoridades de batismo” e “autoridades de registro”.

A principal função do *registro* oficial, além do registro em si, é a validação dos batismos, conferindo se os novos IDs cumprem com regras ortográficas e de consistência (a autoridade registradora pode por exemplo rejeitar IDs duplicados).

A maior parte dos IDs de interesse prático e social são **identificadores públicos**, no sentido de que são livremente empregados pela comunidade para designar entidades, na sua comunicação. Como os IDs públicos são uma construção social, cujo entendimento e descrição precisos dependem também do entendimento e definição do conjunto de usuários, dos meios de comunicação, da autoridade de batismo, etc. faz mais sentido nos referirmos a essa abstração como **sistema de identificação**.

Alguns exemplos desses *sistemas*: Sistemas de identificação animal (por exemplo ovelhas através de brincos numerados), Sistemas de identificação veicular (identificação do carro por sua placa), Sistemas de identificação civil (certidões de nascimento e óbito), Sistemas de identificação industrial (identificação única do projeto à produção de peças e partes componentes dos artefatos produzidos). A seção a seguir compara esses e diversos outros exemplos.

¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11548516>

² Do ponto de vista lógico e linguístico um designador rígido.

Exemplos populares

Listando e comparando alguns exemplos bem conhecidos de *sistemas de identificação*. A partir dos exemplos podemos generalizar e abstrair modelos de referência, bem como relembrar problemas.

Entidade e seu ID	Escolha do ID e seu registro oficial	Duração do nome e outros aspectos
Pessoa e seu nome	os pais escolhem o nome, o cartório faz o registro oficial	É esperado que nunca mude o nome. Mesmo depois da morte continua tendo valor de identificação.
Pessoa e seu CPF	O sistema do Ministério da Fazenda escolhe o número e registra, simultaneamente	Nunca muda. É desativado após a morte, e transferências formalizadas.
Casa e sua numeração predial	O dono da casa “batiza” dentro das regras de metragem da rua, a Prefeitura (IPTU) homologa, podendo alterar o mesmo para um número oficial definitivo	É esperado que não mude enquanto não houver demolição da casa ou desmembramento do terreno.
Face de quadra e seu CEP	de responsabilidade exclusiva do Correio, em resposta a novos loteamentos	é pressuposto, pelo padrão, que não mude exceto para acompanhar mudanças na entidade.
Empresa e seu CNPJ	O Ministério da Fazenda escolhe o número e efetiva o registro, simultaneamente	é esperado que não mude. O sistema de identificação por CNPJ incorpora um contador de subsidiárias.
Domínio (de Internet) de primeiro nível	O ICANN é a autoridade de registro, e a ISO é a autoridade de batismo do Código ISO 3166-1 alfa-2.	é esperado que não mude (ex. Brasil é BR)
Domínio completo	Cada país tem o seu equivalente de uma Registro-BR, a autoridade de registro. O solicitante (ao pagar pela concessão) é a autoridade de batismo.	É esperado que não mude de dono, mas se não pagar, perde a concessão do domínio, e fica livre para outro utilizar.
ISSN	A revista solicita e a autoridade ISSN escolhe o número e efetiva o registro, simultaneamente	é esperado que não mude
DOI , prefixos	A revista solicita e a autoridade DOI escolhe o número e efetiva o registro do prefixo.	não é permitido mudar
DOI completo	A revista (ou editora) fornece o código e solicita o seu registro à autoridade DOI.	não é permitido mudar, havendo custo nas erratas e duplicações
Placa de carro	O DETRAN é o órgão responsável pelo emplacamento.	é proibido mudar
Número de chassis do carro	O fabricante do automóvel, auditorado por entidades fiscalizadoras, é o responsável por registrar o número e gravá-lo no veículo.	a mudança (ou raspagem) é considerada infração grave
Número de telefone	A empresa de telecomunicação fornece o número, podendo eventualmente permitir escolha de números mais amigáveis.	é esperada certa durabilidade. Os IDs são automaticamente reutilizados depois que o seu contrato é encerrado.

Atores e processos na identificação

O [diagrama UML de casos de uso](#) abaixo contempla os principais atores e casos de uso dos exemplos.

A solicitação de batismo pode vir a ocorrer por exemplo no CEP. Eventualmente, como no exemplo do telefone, pode ser dada a opção de seleção do ID desejado já na solicitação.

Em alguns exemplos como CEP, ISSN e CNPJ, o batismo e o registro se encontram fundidos em um só serviço, como ilustrado ao lado.

O processo de batismo tem duas etapas, a “seleção do ID desejado” seguida do “casamento do ID com a entidade” (vinculação).

Em sistemas como o da numeração predial, da chapa de carro, ou do telefone, a vinculação é reforçada pela gravação (placa) do ID na própria entidade.

A “seleção do ID desejado” também não é muito comum entre os exemplos, não ocorrendo na maioria (sem liberdade de escolha do ID).

A publicação, comum a todos, pode ser entendida como registro público, tal qual publicação em diário oficial, publicação em rede, etc. Os subserviços que se pode considerar indispensáveis a um *sistema de identificação*, presentes em todos os exemplos, são “Casar ID com entidade” e “Publicar”.

Problemas populares

Não foi encontrado um levantamento sistemático, mas diversos são os problemas, já bem conhecidos dos usuários dos *sistemas de identificação*:

- Oportunismo e abuso na autoridade de identificação: alguns historiadores enfatizam que a simples transferência de autoridade do registro civil da Igreja Católica para autoridades laicas governamentais, afetou sensivelmente o poder da Igreja.³ Diversos outros exemplos de autoridades de sistemas de identificação, envolvidas em situações de barganha, conflito de interesses ou ineficiência, são também lembrados por historiadores e jornalistas. No Brasil o CEP talvez seja o mais emblemático.⁴
- Ignorância dos padrões e duplicidade de ID: sistemas de identificação sem autoridades, sem regras definidas, ou com autoridades de registro ineficientes, acabam por não cumprir requisitos mínimos. Exemplo: numa rua abandonada pelas autoridades municipais é possível fixar aleatoriamente os números prediais, sem compromisso com a metragem da rua e permitindo que dois lotes apresentem mesma numeração.
- Duplicidade de entidade: outra forma de duplicidade que causa problemas é permitir que uma mesma entidade tenha dois IDs. Exemplo: no Brasil cada estado tem a liberdade de emitir um código de RG diferente, tendo levado inclusive à adoção do CPF como padrão de fato.
- Centralização excessiva: os chamados “identificadores opacos” (tipicamente números seriais como CEP, CPF, ISSN, etc.) requerem uma autoridade central, criando custo de manutenção dessa autoridade e eventualmente sujeitando a comunidade de usuários a “abusos de autoridade” ou ineficiência da mesma.
- Ilegibilidade dos identificadores: em diversos contextos, um dos requisitos do ID é que seja de fácil memorização para os usuários, ou, ao menos, de fácil cópia ou transcrição. Os IDs são “ilegíveis” quando há custo de memória ou de transcrição. Tipicamente IDs muito longos⁵ ou pouco mnemônicos podem se apresentar como problemáticos.
- Descentralização excessiva: sempre que um sistema de identificação apresenta requisitos mínimos de sincronia ou alguma demanda por checagem de duplicidade, a descentralização excessiva gera custos de comunicação entre as autoridades locais.
- Demora entre batismo e registro: nos sistemas de identificação menos rígidos é possível a separação entre autoridades de batismo (ex. os pais decidem os nomes dos filhos) e de registro (ex. cartório), mas a demora entre um e outro pode comprometer a eficácia do registro. Os pais de gêmeos, por exemplo, podem decidir batizá-los de nomes quase homófonos (p. ex. Vinício e Vinícius), cabendo à autoridade de registro persuadi-los a escolher melhor o segundo nome.

Objetivos

Apresentar um **modelo de referência** modular, e um arcabouço com fundamentação consistente, para a análise e comparação de *sistemas de identificação*.

Considerando-se que os sistemas de identificação tem a sua origem em contratos, formais ou informais, entre o seu coletivo usuário e as autoridades de controle dos identificadores, é esperado que um modelo de referência bem fundamentado e consensual possa destacar as alternativas e contornar os problemas conhecidos.

³ A referida transferência se deu no início do século XIX, primeiramente na França, e depois, com a influência e adaptação do Código Napoleônico (1804), em diversos outros países.

⁴ <http://pt.stackoverflow.com/q/54539>

⁵ O sistema UUID por exemplo é descentralizado mas carece de legibilidade.

DEFINIÇÕES

A seguir as convenções adotadas para se definir um *sistema de identificação*.

Entidades

As *entidades* do escopo de um sistema de identificação são aquelas que recebem os identificadores (IDs) do sistema.

Uma vez identificadas, passam a satisfazer o conceito usual de *entidade nomeada*, que, todavia, para evitar confusão chamaremos de “entidades batizadas”. O fato de terem recebido um ID não significa que foi um processo formal, homologado ou oficial, podem haver batismos informais. Assim, destaca-se também o subconjunto daquelas que passaram por um processo de registro mais formal, ditas “entidades registradas”.

$$\begin{aligned} E &= EB \cup EA \\ EB &\supset ER \\ EB \cap EA &= \emptyset \end{aligned}$$

Quando for mais conveniente a notação matemática, designaremos o **escopo** pela letra grega σ (sigma minúsculo), e conjunto das entidades desse escopo pela letra E , como uma função ou atributo daquele sistema de identificação específico:

$$E(\sigma) = \{ \forall x \mid x \text{ é uma entidade no escopo } \sigma \}$$

As entidades de E que não forem batizadas permanecerão “anônimas”, num conjunto EA , disjunto das batizadas. Por hipótese pode-se contar o número de elementos $n(EA)$, mas seus elementos não são acessíveis individualmente, tornando impossível qualquer outra medida ou “análise microscópica” sobre EA . Outros detalhes sobre as definições de EB e ER serão abordados mais adiante.

Usuários dos identificadores

As pessoas que, ao se comunicarem, fazem uso de um certo conjunto de identificadores, são os seus usuários. Pessoas, empresas ou máquinas que se comunicam por meio da linguagem falada, escrita ou protocolos digitais. Em notação matemática,

$$U(\sigma) = \{ \forall u \mid u \text{ é um usuário dos IDs no escopo } \sigma \}$$

Aqui já cabe uma ressalva e hipótese simplificadora adotada: é possível a equivalência entre o conjunto E das entidades e U dos usuários, $E=U$, mas esse tipo de situação será ignorado. Por exemplo no caso do CPF onde os usuários e as entidades são pessoas, o fato de pessoas serem identificadas e ao mesmo tempo serem citadas por outras pessoas, não afeta a modelagem, e pode-se até modelar com $E \neq U$.

Espaço de nomes e identificadores atribuídos

O conceito técnico de *namespace* (*espaço* de nomes) é bem difundido em Computação, refere-se a um contexto de “nomes” (generalizaremos como *identificadores públicos*) formalmente definido.

Enquanto ferramenta de *encapsulamento*, o *namespace* é simplesmente um rótulo do seu escopo de uso. Tal como nos *namespaces* de URNs (*Uniform Resource Name*), consideraremos no presente artigo que a especificação do *namespace* requer também a definição do conjunto de todos os possíveis identificadores do escopo. Exemplos:

- *namespace* da “[ISO 3166-2:BR](#)”: siglas das unidades da federação no Brasil; é um conjunto finito e

facilmente enumerável (“AC”, “MG”, “SP”, “DF”, etc.) que contém além das unidades correntes, aquelas que já foram empregadas um dia (ex. “GB” designava o estado de Guanabara).

- *namespace* das “placas de carro do Brasil em 2015”: as placas de todos os carros do Brasil naquele ano, formavam um conjunto finito porém dificilmente enumerável, podendo ser melhor especificado pela sintaxe dos seus símbolos (três letras seguidas de um número de quatro dígitos, “LLL DDDD”).
- *namespace* dos “nomes de cidadãos brasileiros”: convencionam-se algumas regras, mas o conjunto é praticamente infinito e não tem uma sintaxe rígida como a das placas de carro.

Quando for mais conveniente a notação matemática, designaremos *namespace* (*NS*) como uma função ou atributo do rótulo do sistema de identificação de um escopo σ específico:

$$NS(\sigma) = \{ \forall x \in S \mid x \text{ é um identificador válido no escopo definido por } \sigma \}$$

onde *S* é a sintaxe ou domínio sobre o qual o universo de identificadores de σ foi fixado. Nos exemplos os escopos (σ) adotados foram “ISO 3266-2:BR”, “placas de carro do Brasil”, e “nomes de cidadãos brasileiros”.

Por fim, como já definimos o conjunto *E* das entidades reais de um escopo (nos exemplos acima são os estados, carros, e pessoas), podemos definir formalmente a o processo de *identificação* como um mapeamento entre as elementos do conjunto *E* das entidades e elementos do *namespace*,

$$ExNS(\sigma) = \{ \forall (e,i) \in E(\sigma) \times NS(\sigma) \wedge \exists u \in U(\sigma) \mid u \text{ usa } i \}$$

$$NSC(\sigma) = \{ \forall x_i \mid x \in ExNS(\sigma) \}$$

$$EB(\sigma) = \{ \forall x_e \mid x \in ExNS(\sigma) \}$$

onde *U* é o conjunto dos usuários, x_e e x_i são as coordenadas (e,i) do par ordenado x , *ExNS* é o conjunto de pares do mapeamento adotados pelos usuários,⁶ e *NSC* o “*namespace* consumido” — o conjunto dos identificadores já em uso, mesmo que informal, entre os usuários —, e *EB* o conjunto das “entidades batizadas” de $E(\sigma)$.

Estrutura da comunidade de usuários

A autoridade de batismo é quem faz, um a um, os mapeamentos $ExNS(\sigma)$. Conforme o sistema de mapeamento adotado em σ haverá uma autoridade distinta para cada item mapeado (ex. os pais são a autoridade de batismo de cada pessoa), ou subconjunto de itens.

Aqui cabem novamente algumas ressalvas:

- é possível a existência de autoridades (*AB* e *AR*) externas ao conjunto *U* de usuários, mas como há sempre ao menos algum vínculo indireto, vamos convencionar, por simplicidade, que sempre *AB* e *AR* sejam subconjuntos.
- O caso de $AB=AR$ é válido e caracteriza uma importante propriedade do sistema de identificação quando ocorre. O Ministério da Fazenda, por exemplo, do sistema do CPF, é simultaneamente *AB* e *AR*.
- O caso de *AB* e *AR* disjuntos ($AB \cap AR = \emptyset$) é também usual. No batismo do nome de recém nascidos a

$$U \supset AB$$

$$U \supset AR$$

$$U = AB \cup AR \cup \text{Ordinários}$$

⁶ Uma definição mais sofisticada e estatística pode ser alternativamente empregada quando a autoridade de batismo não emana apenas da vontade, mas da comprovação mínima de consenso entre os usuários. A noção de uso neste caso pode ser modificada para um estimador de frequência de uso, e um critério de frequência mínima, tal como numa avaliação de uso de palavras em *corpus* linguísticos.

autoridade são os pais, e a autoridade de registro o cartório de registro civil.

Identificadores únicos

Num processo de *identificação* informal pode acontecer de $n(NSC) < n(ExNS)$, o número de identificadores consumidos ser menor do que o número de identificações realizadas. Num processo formal, isso não é permitido: um dos objetivos de qualquer *sistema de identificação* é a garantia de $n(NSC) = n(ExNS)$.

As observações “macroscópicas” do sistema através do censo populacional (contagem de elementos nos conjuntos), são uma consequência direta dos detalhes do processo de mapeamento, durante a identificação. Num processo ideal duas entidades quaisquer de E sempre apresentarão identificadores distintos. Para reforçar esse requisito, os identificadores que satisfazem a condição de unicidade são ditos “identificadores únicos”.

A falha do processo de mapeamento que quebra o compromisso de unicidade é conhecida como colisão:

$$colisões(\sigma) = \{ \forall x \in ExNS(\sigma) \mid \exists (e, x_i) \in ExNS(\sigma) \wedge x_e \neq e \}$$

As colisões podem ser evitadas de duas maneiras: ou pelo batismo (ex. uso de um número serial como ID é garantido) ou por verificação, que tem envolve a varredura por todos os itens de NSC .

Por haver um custo maior e por ser necessário que alguém da comunidade de usuários (U ou um subconjunto) assuma a responsabilidade pela garantia de unicidade. Esse responsável (ou grupo de responsáveis) é designado como *autoridade*, que denominamos antes “autoridade de registro” (subconjunto AR de U).

Tendo isso em vista podemos impor que não existem casos de colisão entre as entidades registradas (ER),

$$e \in ER(\sigma) \Rightarrow e \notin \{ \forall x_e \mid x \in colisões(\sigma) \}$$

MODELO DE REFERÊNCIA

O conjunto E das entidades é a principal referência para a delimitação do sistema. Apesar de ser até mais simples o caso de sistema fechado (quando o conjunto E não perde nem recebe entidades), a necessidade de se distinguir os subconjuntos EA , EB e ER acaba impondo a modelagem de dois subsistemas abertos e os subconjuntos de E como reservatórios:

- **Subsistema de Batismo (SB):** EA é a população de demanda (entidades anônimas demandando identificação) na entrada e EB o reservatório de saída.
- **Subsistema de Registro (SR):** EB é a população de demanda e ER o reservatório de saída.

Ambos subsistemas são filas usuais descritas integralmente pelos modelos da [Teoria das Filas](#), (modelo de fila [FIFO](#) aguardando pelo atendimento de um único servidor).

A título de simplicidade também é suposto que não hajam desistências nas filas ou rejeições antes do término dos atendimentos, de modo que as setas $r2$ e $r3$ de retorno condicional em SR , poderiam ser removidas. Antes, porém, convém certa precaução em particular com $r3$, que representa a rejeição de colisões em sistemas onde o batismo permite colisões.

A liberação de IDs oficiais é outro aspecto facultativo: a mudança de status da entidade é usual entre os tipos de entidade que apresentam um “ciclo de vida”, ao passo que sistemas de identificação com reposição dos IDs (devolução do ID depois de contemplado o ciclo) são mais raros.

A manifestação da espera nas filas é a principal justificativa para a modelagem da dinâmica dos *sistemas de identificação*.

Detalhamento e representações alternativas

Conforme colocado na seção de Casos de Uso, o sistema de batismo (SB) é composto da sequência “Escolher ID desejado” e “Casar ID com entidade”.

O casamento da entidade com seu ID (atribuição de ID) transforma o fluxo de entidades em um fluxo de pares entidade-ID, do conjunto $ExNS(\sigma)$. Simultaneamente à atribuição o ID atribuído sai do conjunto *NS* e passa a ser elemento de *NSC*. O fluxo de retorno *r1* só precisa ser modelado quando o sistema de batismo $SB(\sigma)$ prevê cancelamento do batismo, rejeição da escolha do ID ou desistência da fila de espera.

Conforme o sistema ou escopo σ , pode não haver demanda do

solicitante por “escolha do ID” — em exemplos como CEP, CPF, e RG, corresponde a uma escolha automática da autoridade ou algoritmo de geração de IDs, independente do desejo do usuário. A título de simplicidade, portanto, pode-se fundir escolha e casamento, como adotado na representação do fluxo de entidades.

Uma visão mais completa da circulação dos IDs também pode ser esclarecedora, em sua representação simplificada:

Relembrando que *NS* é o conjunto de todos os IDs válidos possíveis, *NSC* é a parte de *NS* consumida pelos batismos (IDs em uso mesmo que informal) e *NSR*, a porção de *NSC* já homologada (IDs em uso formal). A subtração nas entradas é uma condição ideal (garantia de unicidade) mas nem sempre verdadeira.

Em alguns sistemas de identificação, como números telefônicos, após o encerramento há reciclagem; em outros, como o CPF, o vínculo do ID com a entidade apenas muda de status, mas permanece indefinidamente em uso.

Sistemas fundidos

Nem todos os sistemas fazem uso do modelo geral, ele representa o caso mais complexo, com mais atores e etapas. Abaixo o modelo simplificado pela equiparação entre o conjunto das entidades batizadas e as entidades registradas ($EB=ER$), nos processos onde a autoridade de batismo, AB , se encontra sobreposta à autoridade de registro, AR . Há uma fusão do subsistema de batismo (SB) com o subsistema de registro (SR),

Outros sistemas

A rigor, quando analisamos exemplos como o batismo de pessoas, podemos notar que a modelagem deveria incluir duas "autoridades de oficialização do nome" (ou seja autoridades de registro) distintas e independentes, a igreja e o cartório de registro civil. A proposta do *modelo de referência* é justamente servir de linguagem para a construção de representações adequadas: a modelagem expressa o melhor possível a realidade, neste caso dois sistemas SR de registro, atuando em paralelo, representam melhor a realidade.

Em sistemas de identificação hierarquizados, como no caso dos domínios da Internet ou das [URNs LEX](#), podem haver cadeias de autoridades, que novamente são facilmente modeladas com os *subsistemas de referência*.

Conclui-se que o *modelo de referência* oferece os blocos constitutivos básicos para a modelagem, em nível de detalhe satisfatório, de qualquer *sistema de identificação*.